

POLAND

POLAND

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ**Джуракулова Диёра Тужиддин кизи
Рахматуллаева Самира Мирзохидовна
Камбарова Севара Алижон кизи**Научный руководитель: **Гиясова Нигора Кобиловна**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161174>

Цель работы. Сравнительная оценка эффективности лечебных мероприятий у больных язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), получающих и не получающих эрадикационную терапию.

Материалы и методы. Проведен анализ 5-летнего амбулаторного наблюдения за 126 больными ЯБЖ и ЯБДК в возрасте от 18 до 76 лет, которые были разделены на 2 группы: 1-я группа (100 больных) находилась под наблюдением и получала эрадикационное лечение, 2-я группа (26 больных) не получала эрадикационной терапии. В состав терапии входило: амоксициллин 1000мг 2 раза в сутки, кларитромицин 500мг 2 раза в сутки, омепразол 20 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения 10-14 дней. Оценивали: соответствие назначаемых препаратов стандартным рекомендациям, частоту рецидивирования, частоту осложнений и оперативного лечения, длительность рубцевания, длительность пребывания на больничном листе, частоту госпитализаций, качество жизни больных.

Результаты и обсуждение. При ЯБЖ и ЯБДК курсы антихеликобактерной терапии проводились только в 1-й группе (две трети пациентов). Обращает на себя внимание высокая частота применения антацидов во 2-й группе. Кроме того, всем пациентам этой группы назначались дополнительные средства (витамины группы В, спазмолитики, облепиховое масло и др.). Эрадикационные схемы лечения или антибиотики, которые не входят в стандартные рекомендации, не использовали. Частота рецидивов в 1-й группе составляла 14%, а во 2-й группе - 48%. При ЯБДК частота рецидивов составила 50% во 2-й группе и 24% в 1-й группе. У больных, получивших курс антихеликобактерной терапии, рецидивы отмечены в 24% случаев, у не получивших - в 45%. В течение последних 3 лет у больных ЯБ, получивших эрадикационную терапию, отмечено значительное снижение частоты рецидивов в сравнении с предыдущим годом. На стационарное лечение были направлены 40% больных ЯБ, не получивших

антихеликобактерной терапии, и только 22% из 1-ой группы. При этом у больных 1-й группы, имело место более тяжелое течение ЯБ: осложнения (кровотечения и прободения) отмечены в 1-й группе у 11% больных ЯБЖ и 22% пациентов с ЯБДК, во 2-й группе - у 0 и 13% больных соответственно. Таким образом, можно считать, что пациентам 1-й группы стационарное лечение проводилось строго по показаниям. Прослеживается тенденция снижения длительности пребывания пациента на больничном листе в 1-й группе в течение последних 2 лет. При наблюдении во 2-й группе отмечен рост длительности пребывания на больничном листе, достигшей 28 дней на одного больного. Все показатели качества жизни у больных ЯБ во 2-й группе имели четкую тенденцию к снижению по сравнению с пациентами 1-й группы. При этом достоверные различия касаются четырех критериев: физической роли, жизнеспособности, социальной и эмоциональной роли. Очевидно, что снижение качества жизни у больных ЯБ 2-й группы обусловлено комплексом физических, социальных и эмоциональных факторов, что в конечном итоге отражает более низкое качество лечения больных.

Выводы. Таким образом, соблюдение современных рекомендаций по лечению больных с язвенной болезнью, а именно хеликобактерная эрадикация является обязательным условием успешного лечения заболевания.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.